

Produção de metano em ruminantes: desafios e estratégias para uma pecuária mais sustentável

As emissões de metano estão diretamente ligadas à eficiência produtiva e aos impactos ambientais da pecuária. Estratégias nutricionais vêm se destacando como ferramentas importantes para tornar a produção de ruminantes mais sustentável.

Autores: Daniela Fernandes Guimarães - Médica Veterinária, mestranda em zootecnia

Dr. Tiago Pereira Guimarães

Dr. Marco Antônio Pereira da Silva

A pecuária de ruminantes tem papel fundamental na produção de alimentos e na economia de diversos países. Bovinos, ovinos e caprinos fornecem carne, leite e outros produtos essenciais para a alimentação humana. Nesse contexto, a nutrição exerce influência direta sobre a saúde, o desempenho e a eficiência dos sistemas de produção.

Nos últimos anos, a emissão de metano tem recebido atenção crescente dentro da pecuária. Esse gás é produzido naturalmente durante a fermentação dos alimentos no rúmen e faz parte do processo digestivo dos ruminantes. No entanto, além de contribuir para as emissões de gases de efeito estufa, sua produção representa perda de energia que poderia ser aproveitada pelos animais para crescimento, ganho de peso ou produção de leite.

Diante desse cenário, cresce o interesse por estratégias capazes de reduzir as emissões sem comprometer o desempenho dos rebanhos, contribuindo para sistemas produtivos mais eficientes e sustentáveis.

O que é o metano e por que ele é produzido no rúmen?

O metano é um gás produzido naturalmente durante a digestão dos ruminantes. No rúmen, microrganismos degradam os alimentos consumidos pelos animais e, durante esse processo, são gerados gases como dióxido de carbono (CO_2) e hidrogênio (H_2).

Parte desse hidrogênio é utilizada por arqueias metanogênicas para formar metano (CH_4), contribuindo para o equilíbrio da fermentação ruminal (Qi et al., 2024). Embora seja

um processo natural, essa produção representa uma perda de energia da dieta e está associada às emissões de gases de efeito estufa (Min et al., 2022). A compreensão desse processo é fundamental para o desenvolvimento de estratégias que tornem a produção animal mais eficiente e sustentável. A Figura 1 apresenta, de forma simplificada, as etapas envolvidas na formação de metano no rúmen.

Fonte: Zhao et al. (2020).

Por que a emissão de metano é um desafio para a pecuária?

A emissão de metano não está relacionada apenas às questões ambientais. Como parte da energia consumida pelos animais é eliminada na forma de CH₄, ocorre redução no aproveitamento energético da dieta, influenciando a eficiência produtiva dos rebanhos (Min et al., 2022).

Além disso, o metano é considerado um importante gás de efeito estufa, o que coloca a pecuária em destaque nas discussões sobre sustentabilidade. Por esse motivo, cresce a busca por alternativas capazes de reduzir as emissões sem comprometer a produtividade dos animais.

Estratégias nutricionais para reduzir a emissão de metano

Diversas estratégias nutricionais vêm sendo estudadas para reduzir a produção de metano pelos ruminantes. Entre elas estão os ionóforos, capazes de modificar a fermentação ruminal e favorecer melhor aproveitamento da energia da dieta, além da inclusão de fontes lipídicas ricas em ácidos graxos insaturados (Cooke et al., 2024; Yang et al., 2024).

Outras alternativas incluem o uso de taninos e óleos essenciais, que podem alterar a atividade da microbiota ruminal e contribuir para a redução das emissões, além de melhorar a eficiência alimentar em determinadas situações (Orzuna-Orzuna et al., 2021; Belanche et al., 2020). Mais recentemente, nitratos e compostos derivados de algas marinhas também têm demonstrado resultados promissores, embora ainda existam desafios relacionados ao custo e à aplicação dessas tecnologias em larga escala (Kelliher et al., 2025).

O caminho para uma pecuária mais sustentável

A produção de metano faz parte do funcionamento natural do rúmen, mas representa desafios ambientais e produtivos para a pecuária moderna. Nesse contexto, o uso de estratégias nutricionais e o manejo adequado da alimentação podem contribuir para melhorar o aproveitamento dos nutrientes e reduzir as emissões. Mais do que diminuir a produção de metano, o objetivo é promover sistemas de produção que conciliam produtividade, rentabilidade e responsabilidade ambiental, tornando a pecuária cada vez mais eficiente e sustentável.

Referências

BELANCHE, Alejandro et al. A meta-analysis describing the effects of the essential oils blend Agolin Ruminant on performance, rumen fermentation and methane emissions in dairy cows. *Animals*, v. 10, n. 4, p. 1–15, 2020. DOI: 10.3390/ani10040620.

COOKE, Reinaldo F. et al. An updated meta-analysis of the anti-methanogenic effects of monensin in beef cattle. *Translational Animal Science*, v. 8, p. 1–9, 2024. DOI: 10.1093/tas/txae032.

KELLIHER, Merideth; BOGUEVA, Diana; MARINOVA, Dora. Scaling up seaweed production for enteric methane reduction: a systematic literature review on environmental and ozone impacts in the case of *Asparagopsis macroalgae*. *Methane*, v. 4, n. 2, p. 1–30, 2025. DOI: 10.3390/methane4020009.

MIN, Byeng-Ryel et al. Enteric methane emissions and animal performance in dairy and beef cattle production: strategies, opportunities, and impact of reducing emission. *Animals*, v. 12, n. 8, p. 1–27, 2022. DOI: 10.3390/ani12080948.

ORZUNA-ORZUNA, José Felipe et al. Effects of dietary tannins' supplementation on growth performance, rumen fermentation, and enteric methane emissions in beef cattle: a meta-analysis. *Sustainability*, v. 13, n. 13, p. 1–27, 2021. DOI: 10.3390/su13137410.

QI, Wenlingli et al. Understanding the functionality of the rumen microbiota: searching for better opportunities for rumen microbial manipulation. *Animal Bioscience*, v. 37, p. 370–384, 2024. DOI: 10.5713/ab.23.0308.

ZHAO, Yiguang et al. A review of enteric methane emission measurement techniques in ruminants. *Animals*, v. 10, n. 6, p. 1004, 2020. DOI: 10.3390/ani10061004.